

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИПРОФЛОКСАЦИНА У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРОСТАТЫ.

¹Абдуганиев Хусниддин Хусан угли

Преподаватель в Термезском филиале
Ташкентской медицинской академии,

²Вохобов Нодир Сафарович

Преподаватель в Термезском филиале
Ташкентской медицинской академии,

³Мухамадиева Бахора Абдухалимовна

Преподаватель в Термезском филиале
Ташкентской медицинской академии,

⁴Тураев Шавкат Чариевич

Преподаватель в Термезском филиале
Ташкентской медицинской академии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397479>

Аннотация: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является наиболее распространенным урологическим расстройством у мужчин и до определенного момента может даже рассматриваться как нормальный физиологический процесс.

При ДГПЖ клетки, из которых состоит простата, начинают пролиферировать, и в результате размер предстательной железы увеличивается. В этом смысле, это на самом деле разновидность опухоли предстательной железы, которая, однако, по своему течению доброкачественная и вызывает негативные симптомы только из-за роста. Она не рассеивается и не метастазирует в организме.

Ключевые слова: ципрофлоксацин, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, периоперационная профилактика

Целью исследования явилось изучение фармакокинетических различий после внутривенного и орального способов введения ципрофлоксацина в ходе периоперационной профилактики инфекционных осложнений у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы.

Методы исследования: В исследовании приняли участие 66 мужчин в возрасте 50 лет и старше с диагностированной доброкачественной гиперплазией предстательной железы (объем железы – 30- 60 см³).

Всем пациентам, которым планировалась ТУРП, проводилась периоперационная антибиотикопрофилактика (ПАП), которую осуществляли путем назначения субстанции ципрофлоксацина гидрохлорида с содержанием 99,7% активного вещества. Производителем

препарата являлась компания «Чжецзян Губанг Фармасьютикал» (Китай).
Результаты: Было установлено, концентрация ципрофлоксацина в моче пациентов 1-й (в/в) группы была в 2 раза ниже, чем во 2-й (внутри) и составила $58,91 \pm 39,57$ мг/л, в то время как введение препарата per os обеспечило концентрацию $105,48 \pm 64,32$ мг/л. В последующем, в ходе наблюдения за состоянием пациентов после выполнения ТУРП, было отмечено, что профилактический приём дозы ципрофлоксацина внутрь за 90-120 мин. до операции послеоперационные сопровождался развитием инфекционных осложнений всего в 2,5% случаев в сравнении с результатами, полученными после в/в введения препарата за 30-60 мин. до операции – в этой группе осложнения возникали у 20% пациентов. Клинические результаты ПАП при изученных в исследовании путях введения ципрофлоксацина в полной мере согласовывались с данными популяционного фармакокинетического исследования.

Заключение: Полученные данные объясняют более высокую эффективность ципрофлоксацина после его введения per os с целью периоперационной антибиотикопрофилактики при проведении трансуретральной резекции предстательной железы.

References:

1. Беленький Л.М. Элементы количественной оценки фармакологического эффекта. – Рига, 1963. – 116 с. Belenky L.M. Jelementy kolichestvennoj ocenki farmakologicheskogo jeffekta. Elements of quantitative evaluation of pharmacological effect. – Riga, 1963. – 116 p. (in Russian)]
2. Коган М.И, Рафальский В.В., Страчунский Л.С. и др. Эффективность и безопасность перорального и внутривенного применения ципрофлоксацина для антибиотикопрофилактики при трансуретральной резекции предстательной железы // Consilium medicum. – 2006. – № 4. – С. 12-16. [Kogan M.I., Rafalsky V.V., Strachunsky L.S. Consilium medicum. – 2006. – V.4. – P. 12-16. (in Russian)]
3. Мартов А. Г., Лопаткин Н. А., Гуцин Б. Л., Чепуров А. К. Руководство по трансуретральной эндоскопической электрохирургии доброкачественной гиперплазии простаты. – Москва: Издательство Трондо-Х, 2006. – 144 с. [Martov A.G., Lopatkin N.A., Gushin B.L., Chepurov A.K. Rukovodstvo po transuretral'noj jendoskopicheskoj jelektrohrurgii dobrokachestvennoj giperplazii prostaty. Guide for transurethral endoscopic surgery benign prostatic hyperplasia. – Moscow: Throndo-X, 2006. – 144 p. (in Russian)]
4. Саркулова М.Н. Профилактика и лечение госпитальной инфекции мочевых путей при малоинвазивных урологических вмешательствах:

Автореф. дис. ... д.м.н. – Москва, 2009. – 44 с. [Sarculova M.N. Profilaktika i lechenie gospital'noj infekcii mochevyh putej pri maloinvazivnyh urologicheskikh vmeshatel'stvah (doctoral dis.). Prevention and treatment of hospital urinary tract infection with minimally invasive urological interventions (Author's Abstract of Doctoral Thesis). – Moscow, 2009. – 44 p. (in Russian)]

5. Berry A., Barratt A. Prophylactic antibiotic use in transurethral prostatic resection: a meta-analysis. // European Urology. – 2002. – V.167. – P. 571-577.